

A cena do brincar: um resgate das brincadeiras e jogos afro-brasileiros e indígenas na escola

Jennifer Jacomini de Jesus

Universidade de Brasília

jennifer.jacomini@unb.br

As brincadeiras e os jogos infantis são enraizados nas matrizes culturais africanas e indígenas, frequentemente negadas e invisibilizadas nos currículos escolares, e fundamentais para a construção da identidade brasileira. Como forma de promoção do conhecimento, da interculturalidade e da socialização, o divertimento pode contribuir para uma reconstrução crítica do educar como um ato político, de resgate dessas influências, a fim de promover a valorização da diversidade étnico-racial, combater a discriminação, o preconceito e o racismo e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e plural. A realização destas práticas lúdicas no projeto de pesquisa Laboratório de Brincadeiras e Jogos Afro-Brasileiros e Indígenas teve por finalidade realizar um levantamento deste repertório de tecnologia ancestral, experimentá-lo e sistematizá-lo para, assim, propor abordagens pedagógicas inovadoras no ensino das Artes Cênicas na Educação Básica. A lei federal nº 11.645/08, alterou o artigo 26-a da lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), aos estabelecer e regulamentar o ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas nas escolas nacionais. Portanto, as ações do projeto visaram contribuir para a aplicabilidade desta normativa. A metodologia qualitativa adotada nesta investigação foi a pesquisa-formação, a partir de uma aprendizagem coletiva e reflexiva. Sendo assim, em cada etapa do processo da pesquisa houve uma experiência a ser elaborada. O primeiro momento constituiu-se de um levantamento bibliográfico e videográfico do repertório de brincadeiras, jogos e teorias sobre o brincar e as tradições culturais brasileiras. Em seguida, o grupo realizou práticas para experimentar as brincadeiras e os jogos, bem como sua condução. Após, essas experiências foram registradas em formato de vídeo, para posterior sistematização, análise e compartilhamento em diferentes contextos educativos e formativos. Em paralelo a essas experiências estético-lúdicas, realizamos leituras de livros e assistimos a documentários, a fim de aprofundar a reflexão sobre nossas práticas artístico-pedagógicas. Os estudos pretenderam fortalecer o entendimento e diálogo dos conceitos, metodologias e epistemologias que versam sobre o brincar, as culturas africanas e indígenas em interlocução com as Artes da Cena, a partir de referenciais como Débora Alfaia da Cunha, Nilma Lino Gomes, Patricia Rossi dos Reis, Renata Meirelles, Rogério Andrade Barbosa e Roque de Barros Laraia.

Palavras-chave: Artes Cênicas; brincadeiras; afro-brasileira; indígena; relações étnico-raciais

3º ENCONTRO INTERNACIONAL
PÓS-COLONIAL E DECOLONIAL

APRESENTAÇÕES

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

**CADERNO DE RESUMOS
2025**

LABORATÓRIO
DE ESTUDOS
PÓS-COLONIAIS E
DECOLONIAIS